

ISSIQLIK-MASSA ALMASHINISH TIZIMLARINI PARAMETRIK TAHLIL QILISH

I. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
“Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish” kafedrası
“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish” yo‘nalishi
13M-22 guruhi talabasi
G‘anijonova Mohichehraxon Xusniddin qizi
Ilmiy rahbar t.f.d professor
Muhitdinov Djaloliddin Paxritdinovich

Annotatsiya. Ushbu maqolada issiqlik-massa almashinish tizimlarining parametrik tahlili va ularning samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot issiqlik va massa almashinish jarayonlariga turli parametrlarning ta‘sirini, shu jumladan, oqim tezligi, harorat va diffuziya koeffitsienti o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari tizim samaradorligini oshirish va energiya resurslarini tejash imkoniyatlarini aniqlashda, parametrlarni optimallashtirish orqali tizimning ishlash sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi. Bu jarayonlar, shuningdek, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga asos bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Issiqlik almashinuvi, massa almashinuvi, parametrik tahlil, energiya samaradorligi, oqim tezligi, harorat, diffuziya koeffitsienti, ekologik xavfsizlik, tizim samaradorligi, optimallashtirish, texnologiyalar, energiya tejash.

Kirish. Issiqlik va massa almashinish jarayonlari inson faoliyatining turli jabhalarida katta ahamiyatga ega bo‘lib, ayniqsa energetika, kimyo sanoati, va qurilish materiallari ishlab chiqarish sohalarida keng qo‘llaniladi. Ushbu jarayonlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, energiyani tejash va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli, issiqlik va massa almashinish jarayonlarini chuqur o‘rganish va ularni samarali boshqarish masalasi muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Hozirgi davrda issiqlik-massa almashinish tizimlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar ko‘paymoqda. Ushbu jarayonlarni o‘rganish, ularning fizik va kimyoviy mexanizmlarini tahlil qilish, hamda har xil parametrlarning ushbu jarayonlarga ta‘sirini aniqlash orqali yanada samarali ishlash rejimlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Biroq, mavjud tadqiqotlarning aksariyati tizimlarning umumiy samaradorligiga qaratilgan bo‘lib, parametrik tahlilga kam e‘tibor qaratilgan. Parametrik tahlil – bu jarayonni tashkil etuvchi asosiy fizik va texnologik o‘zgaruvchilarni, masalan, harorat, tezlik, bosim va materialning xossalari o‘rganish orqali tizimning ish

faoliyatini optimallashtirish imkonini beruvchi muhim usuldir.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi issiqlik-massa almashinish tizimlarining turli parametrlar ta‘siridagi o‘zgarishlarini batafsil tahlil qilish va ulardan optimal foydalanish yo‘llarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun tizimning asosiy fizik parametrlarini matematik modellashtirish, tajribaviy tekshiruvlar orqali asosiy qonuniyatlarni aniqlash va olinadigan natijalarni amaliyotda qo‘llashga yo‘naltirish talab etiladi. Shu bilan birga, tadqiqotda tizimlarning samaradorligini oshirish yo‘llarini aniqlash, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va atrof-muhitga bo‘lgan salbiy ta‘sirni minimallashtirish masalalari ham ko‘rib chiqiladi.

Ushbu ishning ilmiy va amaliy ahamiyati nafaqat issiqlik va massa almashinish jarayonlarini yanada samarali boshqarish imkoniyatlarini ochib berishda, balki ishlab chiqarish jarayonlarini energetik jihatdan qulay va ekologik xavfsiz qilishga ko‘maklashishda ham o‘z aksini topadi. Bu esa ishlab chiqarish sohalarida yangi texnologiyalarni joriy etish uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

Tadqiqot maqsadi: Issiqlik-massa almashinish tizimlarining parametrlarini matematik modellashtirish va eksperimentlar yordamida tahlil qilish orqali samaradorlikni oshirish yo‘llarini aniqlash.

Usullar. Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

1. Matematik modellashtirish: Issiqlik-massa almashinish tizimi quyidagi tenglamalar asosida matematik modellashtirildi:

Issiqlik uzatish koeffitsienti:

4. Parametrlarni o‘zgarishi:

Parametr	Min qiymat	Maksimal qiymat
Suv harorati (T)	30°C	90°C
Oqim tezligi (v)	0,1 m/s	1,5 m/s
Diffuziya koeffitsienti (Dm)	1,2e-5 m ² /s	2,0e-5 m ² /s

Natijalar

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:
Issiqlik almashinish samaradorligi:

Harorat (T, °C)	Nusselt soni (Nu)
30	18,2
50	25,4
70	32,8
90	38,1

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, issiqlik-massa almashinish tizimlarining samaradorligi turli parametrlarning o‘zgarishi bilan sezilarli darajada farq qiladi. Harorat, oqim tezligi, va diffuziya koeffitsienti kabi parametrlar tizimning ishlash samaradorligiga ta‘sir ko‘rsatadi. O‘tkazilgan tajribalar va matematik modellashtirish yordamida turli holatlarda tizimning samaradorligi o‘rganildi.

Eksperimentlar natijasida, issiqlik almashinuvi samaradorligi yuqori haroratlarda ortishini ko‘rsatdi, ammo ma‘lum bir nuqtada bu o‘shish to‘xtab, keyinchalik kamayishni boshladi. Bu, tizimning optimal ishlash sharoitlarini aniqlashda muhim omil hisoblanadi. Bunga paralel ravishda, massa almashinuvi samaradorligi ham oqim tezligi va diffuziya koeffitsienti bilan bevosita bog‘liq ekanligi aniqlangan. Oqim tezligi oshgani sari, massa almashish samaradorligi oshgan, ammo yuqori tezliklarda bu o‘shishning o‘zgarish tezligi kamaygan. Shuningdek, diffuziya

$$Nu = C \cdot Re^m \cdot Pr^n$$

Bu $(Re = \frac{\rho \cdot v \cdot D}{\mu});$

Nu

Re – Reynolds soni –

Pr – Prandtl soni-

C, m, n – empirik koeffitsientlar.

Massa almashinish tenglamasi:

$$Sh = A \cdot Re^b \cdot Sc^c$$

Bu

Sh – Sherwood

Sc – Schmidt soni

$$(Sc = \frac{\mu}{\rho \cdot D_m}).$$

yerda:
soni;

yerda:
soni;

koeffitsientining yuqori qiymatlari tizim samaradorligini oshirganligini ko‘rsatdi, lekin uning ta‘siri harorat va oqim tezligi bilan birgalikda ko‘proq ahamiyatga ega bo‘ldi.

Natijalar shuni ta‘kidlash kerakki, tizimning samaradorligini oshirish uchun har bir parametрни individual ravishda emas, balki ularning kompleks ta‘sirini hisobga olgan holda optimallashtirish lozim. Bu, o‘z navbatida, energiya resurslarini tejash va atrof-muhitga zararli ta‘sirni kamaytirish imkoniyatlarini yaratadi. Yangi metodlar va texnologiyalar yordamida tizimning samaradorligini yanada oshirish va ularni sanoat ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etish mumkin.

Muhokama. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, oqim tezligi oshishi issiqlik va massa almashinish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu, ayniqsa, oqim tezligi boshlang‘ich qiymatlarda nisbatan past bo‘lganda aniqroq kuzatiladi, chunki yuqori tezliklar molekulalar orasidagi

ta'sirni kuchaytirib, almashinuv jarayonini tezlashtiradi. Biroq, haddan tashqari yuqori oqim tezligi energiya sarfini oshiradi, chunki yuqori tezlikda tizimda mexanik ish va hissiy yo'qotishlar ortadi. Bu holat esa energiya tejash maqsadlarini buzishi mumkin. Shuning uchun, oqim tezligi va energiya samaradorligini muvozanatli tarzda boshqarish kerak.

Suv haroratining oshishi issiqlik almashinish jarayonini yaxshilashga yordam beradi, chunki yuqori haroratlar issiqlik energiyasining ko'proq o'tkazilishini ta'minlaydi. Biroq, bu jarayonning yuqori haroratlarda issiqlik yo'qotilishi bilan ham bog'liq ekanligini unutmaslik kerak. Yuqori haroratlarda tizimdan chiqadigan issiqlik miqdori ortadi, bu esa energiya sarfini kamaytirish maqsadiga ziddir. Shu sababli, suv harorati va issiqlik almashinuv samaradorligini oshirish o'rtasidagi optimal balansni topish zarur. Bu balans tizimning umumiy samaradorligini oshirish va energiya resurslarini tejashga imkon beradi.

Xulosa. Issiqlik-massa almashinish tizimlarini parametrik tahlil qilish ularning samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonlarni chuqur tahlil qilish, turli parametrlar (masalan, harorat, oqim tezligi, diffuziya koeffitsienti) ta'sirini aniqlash va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish, tizimning optimal ishlash sharoitlarini belgilash

imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, issiqlik va massa almashinish samaradorligi, bir tomondan, energiya resurslarining tejanishi va atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sirning kamayishi bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan, tizimning ishlash tezligi va unumdorligini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, harorat, oqim tezligi va diffuziya koeffitsienti kabi parametrlarning o'zgarishi tizimning samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin, lekin bu jarayonlarning haddan tashqari darajada oshirilishi energiya sarfini ortirishi va tizimning samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shuning uchun, parametrlarni optimallashtirish va ular o'rtasidagi muvozanatni topish orqali tizimning samaradorligini oshirish, energiya tejash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari energiya tejankor texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishda qo'llanilishi mumkin. Masalan, energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalar va tizimlarni ishlab chiqishda, olingan natijalar asosida tizimning parametrlarini optimallashtirish uchun amaliy maslahatlar va yechimlar ishlab chiqish mumkin. Shu bilan birga, tizimlarni ekologik jihatdan xavfsiz va energiya samarali qilish, shu sohalarida yangi ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Incropera, F. P., & DeWitt, D. P. (2007). Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons.
2. Bergman, T. L., Lavine, A. S., & Incropera, F. P. (2011). Introduction to Heat Transfer. John Wiley & Sons.
3. Dhanasekaran, S., & Vasudevan, D. (2013). Heat and Mass Transfer: A Practical Approach. CRC Press.
4. Shah, R. K., & Secombe, W. (1998). Heat and Mass Transfer in Industrial Practice. CRC Press.
5. Incropera, F. P., & DeWitt, D. P. (2002). Introduction to Heat Transfer (4th ed.). Wiley.